

DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI O'RGANISHDA "MATHEMATICA" DASTURIY PAKETI IMKONIYTLARI

Б.А. Шарапов, Farg'ona davlat universiteti magistranti.

У.Х. Хонкулов, Фарғона давлат университети доценти, (PhD).

Бугунги кунда таълимда компьютер дастурларига асосланган инновацион ёндавларни математикани ўрганиш жараёнида кенг татбиқ этиш, бўлажак мутахассисларнинг креатив салоҳиятини шакллантиришнинг методик тизимини ишлаб чиқиш, моделлаштириш салоҳиятни шакллантиришнинг прогностик моделини такомиллаштириш устувор муаммо сифатида эътироф этилмоқда [5]. Бунда дастурий пакетлар математик амаларни бажариш ва унинг асосида қарор қабул қилиш каби интерактив мулоқат имкониятларининг жорий этилиши асосида таълим жараёнини индивидуаллаштириш ва дифференциаллаштириш имконини беради. Сунъий интелект тизими имкониятларидан фойдаланиш орқали талабанинг ўқув материалларини ўзлаштириш стратегияси визуаллашиши, ахборот жамияти аъзоси сифатида унда ахборот маданиятининг шаклланиши кузатилади. Жумладан, дифференциал тенгламаларни ўрганишда компьютер технологияси ва унда мавжуд амалий дастурлар пакетидан (Mathematica, Maple, MathCad, GeoGebra, 1С Matkit8 в.х.к) фойдаланиш ўқув машғулотининг самарали бўлишига ва талабаларнинг билиш фаолиятини юксалишига хизмат қилади[1,3].

Mathematica дастурий пакети differensial tenglama yoki tenglamalar sistemasi yechimini ham tasvirli, ham raqamli shaklda topish, olingan natijalarni chop etish, haqiqiy jarayonlarni o'rganish imkonini beradi. *Mathematica* дастурий пакети орқали barcha standart matematik funksiyalarning hosilalarini, shuningdek, maxsus funksiyalarning hosilalarini ramziy shaklda hisoblash, differensial tenglamalarni yechish uchun o'rnatilgan funksiyalardan unumli foydalaniш mumkin. Differensial tenglamalarni analitik shaklda

yechish uchun *Matjematica paketida DSolve* funksiyasidan foydalanadi , uning chaqiruv formati:

$DSolve [\square = \square, y [x], x]$, bu yerda $\square = \square$ nisbiy funksiya $y (x)$ differensial tenglamasi). Hosilni hisoblash uchun D funksiyasidan foydalaniladi, uning murojaati quyidagi ko'rinishga ega: $D [f, x]$, bu yerda $f - x$ o'zgaruvchining funksiyasi yoki x o'zgaruvchisini o'z ichiga olgan algebraik ifoda bo'ladi. $f(x)$ funksiyaning hosilasini hisoblashda argumentini ko'rsatish lozim, aks holda natija noto'g'ri bo'ladi:

n -chi tartibli hosila D funksiyasi quyidagi ko'rinishda chaqiriladi:

$D [f [x], \{ x, n \}] :$

Aralash hosilani hisoblashda D funksiyasini chaqirish formati:

$D [f [x, y, z], \{ x, n_1 \}, \{ y, n_2 \}, \{ z, n_3 \}]$, bu yerda $n_1, n_2, n_3 - x, y, z$ o'zgaruvchilarga nisbatan hosilalarning tartiblari :


```
Untitled-1 *
In[8]:= D[Sin[x y], {x, 2}, y]
Out[8]:= -x y^2 Cos[x y] - 2 y Sin[x y]

In[10]:= D[Sin[x y], {x, 2}, {y, 2}]
Out[10]:= -4 x y Cos[x y] - 2 Sin[x y] + x^2 y^2 Sin[x y]
```

Hisoblashning muqobil usuli - uni ramziy shaklda yozish $f'[x], f''[x]$ va hokazo shaklda бўлади. Энди ўzgaruvchilari ajraladigan дифференциал tenglamalarni ечишда “*Mathematica*” ракети имкониятларини кўриб чиқайлик. О'zgaruvchilari ajraladigan дифференциал tenglamalar қуйидаги кўринишга эга:

$$y' = f(x)g(y) \quad (1)$$

ёки

$$f_1(x)g_1(y)dy + f_2(x)g_2(y)dx = 0 \quad (2)$$

1-misol. Tenglamani уечинг: $y'(x) = \frac{y^2(x) - 2y(x)}{x}$.

Bu tenglamani quyidagicha qayta yozish mumkin $\frac{dy}{y^2(x) - 2y(x)} = \frac{dx}{x}$. Tenglamaning

ikkala tomonini integrallay:

$$\int \frac{dy}{y^2 - 2y} = \int \frac{dy}{2(y-2)} - \int \frac{dy}{2y} = \frac{1}{2} \log\left(\frac{y-2}{y}\right), \int \frac{dx}{x} = \log(x)$$

$$\log\left(\frac{y-2}{y}\right) = 2\log(x) + C$$

Тенгламанинг умумий ечими: $\left(\frac{y-2}{y}\right) = Cx^2$.

Энди “*Mathematica*” to'plamida hal qilaylik . Biz *DSolve* funksiyasidan foydalanamiz .

Эътибор берадиган бўлсак, “*Mathematica*” пакетида олинган натижалар билан юқорида олинган натижалар элементар алмаштириш орқали бир хил эканлиги келиб чиқади.

2-misol. tenglamani yeching $y' = \frac{x^2 + 8}{(x^2 - 5x + 6)y^2 \cos y}$

DSolve funksiyasi yordamida tenglamani yechamiz:

Biroq, bu holda, *DSolve* funksiyasi chiziqli bo'lmagan tenglamani yecha olmaydi.

Shunday qilib, biz tenglamani quyidagi shaklda yozamiz va $y^2 \cos y dy = \frac{x^2 + 8}{(x^2 - 5x + 6)} dx$

tenglamaning ikkala qismini integrallaymiz:


```
Уравнения с разделяющимися переменными.nb *
In[3]= (*Записан правую и левую части*)
lhs = y^2 Cos[y];
rhs = (x^2 + 8) / (x^2 - 5 x + 6);

(*проинтегрируем*)

In[5]= Integrate[lhs, y]
Out[5]= 2 y Cos[y] + (-2 + y^2) Sin[y]

In[8]= Integrate[rhs, x]
Out[8]= x + 17 Log[-3 + x] - 12 Log[-2 + x]
```

Тенгламинг umumiy yechimi куйидаги shaklni oladi $2y \cos y + (y^2 - 2) \sin y = x + 17 \log(x - 3) - 12 \log(x - 2) + C$. Biz юқоридаги иккита мисолда “*Mathematica*” пакети ёрдамида ўзгариувчилари ажраладиган тенгламаларни кўриб чиқдик, аммо дастур имкониятларидан фойдаланиб ихтиёрий кўринишдаги дифференциал тенгламаларни ечиш мумкин бўлади.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, дифференциал тенгламаларни ўрганишда “*Mathematica*” пакетидан фойдаланишда, талабалар муайян ҳаётда фаолият кўрсатиш учун ижтимоий тажриба тўплайдилар. Бу талаба шахсини жамиятдаги ижтимоийлашув жараёнини самарали кечишини таъминлайди. Дифференциал тенгламаларни ўрганишда “*Mathematica*” пакетидан фойдаланишга оид машғулотлар талабаларда ҳисоблаш аниқлиги ва график тафаккур ҳақидаги яхлит тасаввур, ижодий фаолият элементларини шакллантиради.

Адабиётлар

1. **Dubin D.** Numerical and analytical methods for scientists and engineers using *Mathematica*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2003.
2. **Wellin P., Kamin S., Gaylord R.** An introduction to programming with *Mathematica*. NY: Cambridge University Press, 2005.
3. **Эльсгольц Л. Э.** Дифференциальные уравнения: учебник для физических и физико-математических факультетов университетов. М.: URSS, 2013.

4. *Филиппов А. Ф.* Сборник задач по дифференциальным уравнениям. Ижевск: РХД, 2005.
5. U. Kh. Khankulov, About the principles of selection of teaching content of stochastic elements of mathematics. Science and world. –Volgograd, Russia, 2018. № 4. –P. 56-57. (Impact Factor 0,325)